

AKTIVITAS BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rabi Yati

Email: 2010128120009@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang paling utama di dalam pendidikan. Dalam keberlangsungan proses belajar dan pembelajaran perlu memenuhi suatu komponen atau aspek tertentu di dalam pelaksanaannya, dimana proses dari belajar itu sendiri hanya dapat berlangsung apabila melibatkan aktivitas fisik dan psikis seseorang dan terdapat suatu interaksi antara seseorang dengan sumber belajar, sedangkan proses pembelajaran hanya akan terlaksana apabila terdapat suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Belajar dan pembelajaran di dalam aktivitas dan proses pelaksanaannya mengalami beberapa transformasi yang disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan, dan didorong oleh beberapa faktor, Seperti halnya yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sekarang, dimana proses belajar telah bertransformasi karena dilakukannya kebijakann belajar dari rumah. Yang kemudian mendorong adanya inovasi pembelajaran daring yang menjadi solusi untuk pendidikan di masa pandemi dengan sistem pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan media internet dan teknologi yang ada.

PENDAHULUAN

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang paling utama di dalam pendidikan, yang mana di dalam pelaksanaan belajar dan pembelajaran diperlukan suatu proses yang kompleks dengan penyatuan beberapa komponen penting secara terstruktur dan tersusun untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan di dalam pendidikan. Keduanya merupakan hal yang utama dan penting di dalam pendidikan, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki keterkaitan satu sama liannya. Dengan adanya belajar dan pembelajaran, diharapkan hal tersebut akan membawa peserta didik kepada perubahan perilaku yang sifatnya mengarah kepada hal yang positif.

Menurut Suprihatiningrum (2013) dalam Husamah, H. et al. (2016) belajar diartikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan seorang individu secara sadar yang bertujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung sebagai latihan (pengalaman) di dalam interaksi dengan lingkungannya. Dengan penuturan Suprihatiningrum tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas psikis maupun mental manusia sebagai sebuah usaha sadar dari seorang individu untuk mengubah tingkah lakunya melalui interaksi dengan sumber belajar, dimana proses dari belajar itu sendiri hanya dapat berlangsung apabila adanya interaksi antara seseorang dengan sumber belajar. Belajar akan membawa perubahan tingkah laku seseorang, yang dapat berupa afektif, kognitif, maupun psikomotorik yang sifatnya permanen dan mengarah kearah hal yang positif.

Pembelajaran menurut UU RI No.20 tahun 2003 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Dengan itu, pembelajaran dapat di artikan sebagai suatu kegiatan di dalam pendidikan yang di iringi dengan adanya suatu interaksi oleh peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, yang mana interaksi ini terjadi dalam suatu lingkungan belajar baik itu sekolah maupun hal lainnya yang menyangkut adanya suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di dalam terciptanya suatu pembelajaran, diperlukan adanya beberapa komponen yang terintegrasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dimana komponen-komponen tersebut berupa rencana dan tujuan yang ingin dicapai, materi, metode pembelajaran, media dan sumber belajar, evaluasi, peserta didik, guru/dosen, dan lingkungan.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Belajar dan pembelajaran adalah aktivitas utama di dalam pendidikan yang mana keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dalam keberlangsungan proses belajar dan pembelajaran perlu memenuhi suatu komponen atau aspek tertentu di dalam pelaksanaannya di dalam pendidikan. Dimana Keduanya memiliki ciri-cirinya tersendiri untuk dikatakan sebagai belajar ataupun pembelajaran.

Ciri-ciri belajar menurut Baharuddin dan Wahyuni, (2010) antara lain:

- Belajar membawa kepada perubahan tingkah laku yang merupakan hasil latihan ataupun pengalaman.
- Perubahan perilaku sebagai akibat dari proses belajar berlangsung relatif permanen.
- Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, dari yang tidak tahu menjadi tahu.
- Perubahan yang dialami bersifat potensial, walaupun tidak nampak diawal namun akan terlihat di kemudian hari.

Belajar apabila dilihat dari segi prosesnya memiliki ciri-ciri yang berupa adanya aktivitas yang melibatkan fisik dan psikis seseorang, terjadinya suatu interaksi antara

seorang individu dengan sumber belajar, memiliki keterlibatan dengan unsur lingkungan dan belajar ini memiliki tujuan untuk merubah tingkah laku atau perilaku seseorang baik itu dalam hal afektif, kognitif maupun psikomotorik. Perubahan yang di dapatkan dari hasil belajar meliputi perubahan yang disadari dan disengaja, memiliki kesinambungan dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, perubahan yang bersifat fungsional, bersifat positif, aktif, permanen, memiliki tujuan dan terarah. Sedangkan di dalam aktivitas pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran apabila memenuhi beberapa komponen dan memiliki ciri-ciri berupa adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, terdapat unsur guru (pendidik) dan siswa (peserta didik), adanya aktivitas yang melibatkan guru dan siswa, proses dan hasil pembelajaran terstruktur, terprogram dan terencana, dan sama halnya dengan belajar, pembelajaran memiliki tujuan kepada perubahan tingkah laku peserta didik.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam proses belajar dan pembelajaran itu memiliki ciri-ciri atau syarat yang harus dipenuhi, salahsatunya yaitu tujuan yang ingin dicapai. Dimana tujuan kedua aktivitas di dalam pendidikan tersebut yaitu mengarah kepada perubahan tingkah laku yang bersifat positif, selain itu belajar dan pembelajaran juga bersifat terarah dan terencana untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam belajar. Terjadinya salah belajar akan membawa dampak yang buruk terhadap peserta didik, dimana kesalahan dalam belajar ini akan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang diperoleh dalam hasil dari proses belajar dan pembelajaran tersebut. Selain itu kesalahan dalam belajar akan menghambat dari tujuan belajar itu sendiri, dimana hal tersebut mengurangi esensi dari ke efektifitasan siswa dalam memproses informasi yang diperoleh dari hasil belajar dan bagaiman pandangan siswa itu sendiri di dalam memahami suatu pengetahuan. Oleh karena itu untuk menghindari salah belajar tersebut diperlukan adanya perencanaan dan juga pengarahan pembelajaran yang terprogram dan terstruktur bagi siswa sebagai usaha dalam memaksimalkan dan menjadikan belajar itu lebih bermakna.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Belajar dan pembelajaran di dalam aktivitas dan proses pelaksanaannya mengalami beberapa transformasi yang disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan, dan didorong oleh beberapa faktor, seperti perkembangan zaman, perkembangan IPTEK, maupun karena keadaan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan proses belajar. Seperti halnya yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sekarang, dimana proses belajar telah bertransformasi karena adanya kebijakan seperti *lockdown* dan *sosial distancing* yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, hal ini berimbas kepada pendidikan di seluruh dunia yang mana mengakibatkan ditutupnya sekolah secara langsung atau tatap muka, dan dilakukannya kebijakann belajar dari rumah. Kebijakan ini

didasari dengan sebab lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan peserda didik, pendidik, karyawan, dan tenaga kerja lainnya di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Namun begitu untuk tetap menjalankan proses belajar dan pembelajaran, munculah suatu inovasi pembelajaran dalam jaringan (daring) yang menjadi solusi untuk pendidikan di masa pandemi dengan sistem pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan media internet dan teknologi seperti komputer, laptop, ponsel pintar, dan teknologi lainnya, dan didukung dengan aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan aplikasi perangkat lunak lain yang dapat mendukung pelaksanaan belajar dan pembelajaran daring. Sistem ini menekankan siswa untuk lebih aktif dan inisiatif untuk belajar sendiri, yang mana apabila sekolah tatap muka terdapat guru yang membimbing secara langsung, namun apabila pembelajarann daring mereka dituntut untuk belajar seorang diri dan dengan pembimbingan dari guru yang lebih terbatas. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan proses belajar dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang di lakukan sebelum dan bisa dikatakan tidak seefektif sebelumnya yang dilakukan pada saat persekolahan tatap muka, karena keterbatasan dalam hal pembimbingan dan faktor lainnya.

Untuk meningkatkan ke efektifitas belajar siswa dalam sistem pembelajaran daring ini, diperlukan suatu metode belajar yang lebih efektif untuk meningkatkan aktivitas dan proses belajar yang sesuai dengan masa pandemi, seperti halnya penerapan teori-teori belajar ke dalam aktivitas pembelajaran daring. Salah satu teori belajar yang dapat diterapkan pada masa pandemi Covid-19 adalah teori belajar konstruktivisme, yang mana teori ini akan mendukung siswa untuk lebih aktif dalam belajar dan mendapatkan hasil belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Teori ini memiliki ciri-ciri belajar dengan pembentukan dan pembengunan pengetahuan siswa, yang lebih menekankan kepada kemampuan peserta didik dalam mengkonstruksi suatu pengetahuan yang peserta didik itu miliki, melalui pemahaman dan kecerdasan mereka dalam merekonstruksi apa yang sudah mereka pelajari. Dengan konsep-konsep dan stimulus yang telah diberikann oleh pendidik, diharapkan siswa itu mampu menjadikan pengetahuan yang telah ia pelajari dan mempraktikkannya dengan cara dan juga pemahaman dari peserta didik itu sendiri dengan pemberian ruang bagi siswa dalam mengembangkan gagasan dan kreatifitasnya sendiri.

Model pembelajaran konstruktivisme yang dapat diterapkan dimasa pandemi untuk meningkatkan efesiensi belajar peserta didik antara lain:

- Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir melalui pengalaman proses belajarnya agar siswa lebih aktif dan imajinatif dalam belajar.
- Memberikan siswa kesempatan untuk mengemukakan gagasan atau pendapat dengan menggunakan bahasanya sendiri baik itu dalam berdiskusi lewat aplikasi tatapmuka atau aplikasi grup chat, dalam bentuk tugas, baik itu individu maupun kelompok, asalkan aktifitas itu akan memberikan ruang dan mendukung siswa agar lebih aktif dalam merekonstruksi pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya.

- Memberikan siswa kesempatan dalam mencari gagasan yang baru, dan tidak terbatas hanya dengan pengetahuan yang diberikan oleh guru, tetapi siswa dapat mengembangkannya melalui pengetahuan yang didapatkan dari internet dan media lainnya.
- Pendidik memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang dimiliki peserta didik.
- Pendidik memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa dalam mengekspresikan dirinya dan merekonstruksi pengetahuan dari pembelajaran daring yang telah dilakukan.

SIMPULAN

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang paling utama di dalam pendidikan, keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Belajar merupakan suatu aktivitas psikis maupun mental manusia sebagai sebuah usaha sadar dari seorang individu untuk mengubah tingkah lakunya melalui interaksi dengan sumber belajar. Belajar akan membawa perubahan tingkah laku seseorang, yang dapat berupa perubahan dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotorik yang sifatnya permanen dan mengarah kearah hal yang positif. pembelajaran dapat di artikan sebagai suatu kegiatan di dalam pendidikan yang di iringi dengan adanya suatu interaksi oleh peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, yang mana interaksi ini terjadi dalam suatu lingkungan belajar baik itu sekolah maupun hal lainnya yang menyangkut adanya suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Dalam keberlangsungan proses belajar dan pembelajaran perlu memenuhi suatu komponen atau aspek tertentu di dalam pelaksanaannya, dimana proses dari belajar itu sendiri hanya dapat berlangsung apabila melibatkan aktivitas fisik dan psikis seseorang terdapat suatu interaksi antara seseorang dengan sumber belajar. Dan proses pembelajaran hanya akan terlaksana apabila terdapat suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, terdapat unsur guru (pendidik) dan siswa (peserta didik), adanya aktivitas yang melibatkan guru dan siswa, proses dan hasil pembelajaran terstruktur, terprogram dan terencana, dan sama halnya dengan belajar, pembelajaran memiliki tujuan kepada perubahan tingkah laku peserta didik.

Belajar dan pembelajaran di dalam pelaksanaannya mengalami beberapa transformasi yang disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan, dan didorong oleh beberapa faktor, yang menyebabkan terjadinya transformasi pada aktivitas belajar. Seperti halnya yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yang berimbas kepada pendidikan di seluruh dunia yang mana mengakibatkan ditutupnya sekolah secara langsung atau tatap muka, dan dilakukannya kebijakan belajar dari rumah. Hal ini kemudian mendorong munculnya suatu inovasi yang menjadi solusi untuk pendidikan di masa pandemi dengan sistem pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan media internet dan teknologi seperti

komputer, laptop, ponsel pintar, dan teknologi lainnya, dan didukung dengan aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan aplikasi perangkat lunak lain yang dapat mendukung pelaksanaan belajar dan pembelajaran daring.

Untuk mendukung pembelajaran yang lebih bermakna di masa pandemi, dapat digunakan metode belajar konstruktivisme yang mendukung siswa untuk lebih aktif dalam belajar dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna, dengan penerapan metode berupa memberikan siswa kesempatan untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri, memberikan siswa kesempatan untuk berpikir dalam pengalamannya agar lebih aktif dan imajinatif, memberi siswa kesempatan dalam mencari gagasan yang baru memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang dimiliki siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik.

REFERENSI

- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Baharuddin, B., & Wahyuni, E. N. (2015). Teori belajar dan pembelajaran.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Fathurrohman, M. (2017). Belajar dan Pembelajaran Modern: Konsep Dasar, Inovasi dan Teori Pembelajaran.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Husamah, H., Pantiwati, Y., Restian, A., & Sumarsono, P. (2016). Belajar dan pembelajaran. *Research Report*.
- Khasanah, D. R. A. U., Pramudibyanto, H., & Widuroyekti, B. (2020). Pendidikan dalam masa pandemi covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 41-48.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.

- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Wardani, A., & Ayriza, Y. (2020). Analisis kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: jurnal Pendidikan anak usia dini*, 5(1), 772-782.